

სპორტი და ჯანმრთელობა

ნინო ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი; საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

Email: nino.nanobashvili@yahoo.com .

შესავალი. ადამიანი, რომელიც არის ცხოველთა სამყაროს ძუძუმწოვართა კლასის ყველაზე განვითარებული არსება, არა მარტო ეგუება გარემოს ცვალებად პირობებს, არამედ შეუძლია თავის სასარგებლოდ კი გარდაქმნას ბუნება. ამისათვის აუცილებელია იცოდეს მან თუ რა არის გარემოში სასარგებლო და საზიანო მისთვის.

ადამიანის ორგანიზმზე ზემოქმედების ხასიათის მიხედვით ფაქტორები იყოფა 3 ჯგუფად: 1. სასარგებლო; 2. საზიანო; 3. ფაქტორები, რომლებიც ერთდროულად შეიძლება იყოს სასარგებლოც და საზიანოც. ეს განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ როგორ გამოიყენებს მას ადამიანი. სასარგებლოა: ბანაობა, ფეხით გასეირნება, თხილამურებით, ციგით სრიალი და სხვა. საზიანოა: შხამიანი ფაქტორები, ჰაერის მტვერი, რომელიც ხვდება სასუნთქ გზებში და ა.შ. საზიანო და სასარგებლო შეიძლება იყოს - მზის სხივი, მაგრამ მისმა დიდი ხნით გამოყენებამ შეიძლება ზიანი მოუტანოს ადამიანს.

ჯანმრთელობა - ადამიანის საღი ფიზიკურ და სულიერ თვისებათა ერთობლიობაა, რომელიც წარმოადგენს მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობის საფუძველს და შემოქმედებითი გეგმების განხორციელებას. ჯანმრთელობის შენარჩუნება დამოკიდებულია დღის რეჟიმზე, სადაც საკვების მიღება, ძილი და ჰიგიენური პროცედურების ჩატარება უნდა მოხდეს დღის ერთსა და იმავე დროს, რის შედეგადაც ორგანიზმი ნორმალურად იტვირთება, და დახარჯული ენერჯის აღდგენა ხდება - სწრაფად.

სიტყვა „ჰიპოდინამიკა“ ნიშნავს არასაკმარის, ძალურ დატვირთვას (ბერძნ. ჰიპო - ქვეშ, დინამის - ძალა) და ასეთი დატვირთვა ბევრ ადამიანს წესად ექცა. ამ დროს სუსტდება ადამიანის გულის მუშაობა, იმატებს სხეულის წონა, დუნდება კუნთოვანი სისტემა. შეფარდება კუნთოვან და ფსიქიკურ დამაბულობას შორის ირღვევა. ზედმეტად იგზნება ცენტრალური ნერვული სისტემა, რაც იწვევს შრომისუნარიანობის დარღვევას და სიბერის პროცესთა დაჩქარებას. ფიზიკური დატვირთვა არა მარტო აკაჟებს ორგანიზმს, არამედ ამაღლებს მის ამტანობას სხვადასხვა დაავადებების მიმართ.

სუფთა ჰაერი, მზე, წყალი ეხმარება ადამიანს ჯანმრთელობის გაკაჟებისა და დაავადებების თავიდან აცილებაში. ჰაერი ხელს უწყობს, რომ ადამიანი გამოიყურებოდეს მხნედ და შრომისუნარიანობის ამაღლებაში. ბუნება ამშვიდებს, ათავისუფლებს სტრესებისაგან. ჯანმრთელობას ასუსტებს ურეჟიმობა ან მოუწესრიგებელი რეჟიმი, ნაკლები მოძრაობა, პირადი ჰიგიენის დაუცველობა, არარაციონალური კვება, სიგარეტის მოწევა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულება. ამ პირობებში ძლიერდება სტრესი, იზრდება გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები და სხვა.

ამოცანები და მიზნები. შრომისუნარიანობის მიღწევა, მოძრაობითი უნარ-ჩვევების დაუფლება და ჯანმრთელობის განმტკიცება ესაა ყოველი ადამიანის მიზანი და იგი მნიშვნელოვანია ადამიანის სიცოცხლისათვის, რის შედეგადაც მალდება სხეულის

გამმლეობა გარემოს არახელსაყრელ პირობებში - სიცვიასა, სისწრაფე, ძალა, მოქნილობა და ამტანობა არის ფისიქიკური თვისებები, რომელიც ავითარებს მიზანდასახულობას, ნებისყოფას, შეუპოვრობას. ვარჯიშები გამოიმუშავებს მათ ფუნქციასა და კოორდინაციას, აყალიბებს ჩვევებს, რომლებიც შემდეგ გადაიზრდება მოთხოვნილებაში - ეს კი იძლევა კარგ შედეგს - ადამიანი ხდება დისციპლინიანი და იწრთობა მისი ნებისყოფაც, შრომისუნარიანობაზეა დამოკიდებული დავალების შესრულებაც, დაბალ შრომისუნარიანები ამას მეტ დროს ანდომებენ, ისინი ნაკლებად მოძრაობენ. მათი შედეგი არაა დამაკმაყოფილებელი. საქმის კეთებისას არაა სასურველი აჩქარება, რადგან ამ დროს საქმე კეთდება უხარისხოდ, შეიძლება გადაექცეს ჩვევად, შემდეგ მოთხოვნილებად, ხოლო სასარგებლო ჩვევები სრულდება ძალდაუტანებლად, რაც ეხმარება მას საქმის ბოლომდე მიყვანაში და ჯანმრთელობის შენარჩუნებაშიც.

ბავშვობის ასაკიდან ხდება ბავშვთა ჩართვა სპორტულ სექციებში. 7 წლის ასაკიდან იწყებენ ისინი ვარჯიშების შესრულებას ცურვასა და ფიგურულ სრიალში. 10 წლიდან კი ფრენბურთში, ფეხბურთში, ჰოკეიში, ჭიდაობაში, ხოლო 12 წლიდან - კრივიში. დავალების შესრულება დამოკიდებულია სპეციალურად მოწყობილ ადგილზე, რათა მოზარდმა შეინარჩუნოს თავისი - ტანადობა, ყურადღება უნდა მიექცეს სხეულის პოზას, რომ არ განვითარდეს სქოლიოზი - ხერხემლის გამრუდება. დაწოლისას და ტრანსპორტში აკრძალულია წერა-კითხვა. მაგიდასთან ჯდომისას სხეულის უძრაობა იწვევს სისხლის მიმოქცევის შეზღუდვას, ფილტვებში შესუნთქული ჰაერის შემცირებას, გულის მუშაობის გართულებას, რაც აქვეითებს შრომისუნარიანობას. აუცილებელია გარკვეული მუშაობისას გაკეთდეს შესვენებები, რაც ხელს უწყობს შრომისუნარიანობის ამაღლებას.

ამ დროს ითვალისწინებენ მოვარჯიშის ორგანიზმში მიმდინარე ნიშნების ფორმირებას, ტემპერატურას, წნევას, ემოციურ ხასიათს. ყალიბდება ადამიანის პიროვნება და მომავალი სპორტსმენი ეუფლება სპორტულ ტექნიკას. ზოგი ახალგაზრდა თავიანთ ფიზიკურ შესაძლებლობებს ზედმეტად აფასებს, რაც იძლევა საფუძველს დაბალი სპორტული მაჩვენებლისა. ეს რწმენას უკარგავს ახალგაზრდას და იქმნება უარყოფითი დამოკიდებულება მის მიმართ. მათ თვითდაკვირვებისა და ანალიზის შედეგად უყალიბდებათ ამტანობისა და შესრულების მანერა. ამ პერიოდში საყრდენ-მამოძრავებელ სისტემის შესაძლებლობა სჭარბობს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის შესაძლებლობას, ამიტომ ფიზიკურმა დატვირთვამ არ უნდა გამოიწვიოს გულის მოქმედების რაიმე დარღვევა.

განხილვა. ქალისა და მამაკაცის ორგანიზმის ფიზიკური შესაძლებლობები განსხვავებულია. კაცში - მეტია ძალა, ამიტომ ის ადვილად უძლებს დატვირთვას. ქალი ხანგრძლივად ასრულებს მონოტონურ სამუშაოს. ფიზიკური ვარჯიშები საშუალებას იძლევა გამოსწორდეს ისეთი დეფექტები - ხერხემლის გამრუდება, წელში მოხრილობა, მკერდის ჩავარდნილობა, ვიწრო მხრიალობა, კუნთების სუსტი განვითარება; გარდა ამისა ის აუმჯობესებს ადამიანის ფსიქიკურ მდგომარეობას, გარეგნობას, ხასიათს, ამაღლებს სიცოცხლის ტონუსს.

სპორტით დაკავებულები - აქტიურდებიან და სწორად ანაწილებენ დროს. ვარჯიში არ უნდა აღემატებოდეს 20წთ., რომლის დროსაც დატვირთვის მომატება იწყება თანდათან, ყურადღება ექცევა ჩასუნთქვასა და ამოსუნთქვას, რადგან არ უნდა იგრძნობოდეს დაღლა და გულის აჩქარება. ერთჯერად უნდა შესრულდეს 3-8 ვარჯიშები. იგი უნდა განმეორდეს სირთულის გათვალისწინებით 2-3-დან 8-10-ჯერ. ამის შემდეგ ორგანიზმი კაჟდება. გაკაჟებით შესაძლებელია სხეულის გამოწრთობა. გაკაჟების კარგი საშუალებაა - წყლით დაზელვა 28-30°C ტემპერატურაზე, რომელიც 2-3 დღეში უნდა შემცირდეს სთ 15-16°C-მდე დავიდეს. სხეულის დაზელვის კარგი

საშუალებას და უნდა გამოვიყენოთ წყალი - ცივი შხაპის სახით ასეთივე წესით. ბანაობა - ასეთივე საუკეთესო საშუალებაა გაკაჟების. თუ გარემოში 24-25°-ია, სასურველია წყალში გაჩერდეს 10-15 წუთი. წყლის ტემპერატურა კი უნდა იყოს 20°. შეცივებისთანავე უნდა შეწყდეს ბანაობა. სასარგებლოა წვიმის შემდეგ ქვებზე ან მიწაზე ფეხით სიარული. ძალიან კარგია - მზის აბაზანების მიღება 10-15წთ. მისი ხანგრძლივი მოქმედებისას ადამიანმა შეიძლება მიიღოს მზის დაკვრა - კანი წითლდება, ვითარდება წყლულები, სისუსტე, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, პირღებინება. შესაძლებელია სხეულის გაცივებაც.

ცხოვრებაში ადამიანი განიცდის სხვადასხვა ფსიქიკურ მდგომარეობას, მათგან ზოგიერთი დადებითია და სასიამოვნოა. მაგ. სიხარული, აღფრთოვანება, დარწმუნება. ზოგი კი უარყოფით გავლენას ახდენს ადამიანზე. არასასიამოვნოა მაგ. შიში, იმედგაცრუება, გულის დაწყევლა.

ადამიანმა აღმოაჩინა განსაკუთრებული ნივთიერება - ნარკოტიკი, რომელსაც ახასიათებს ძლიერი ეფექტი. ადამიანი, რომელიც ნარკოტიკებს ეძალება, ერთმევა თავისი ქცევის ბუნებრივი რეგულაციის უნარი და იღებს ქიმიურ საშუალებებს, რათა გააუმჯობესოს მდგომარეობა. დროთა განმავლობაში ამ ნივთიერების მიღება ექცევა მოთხოვნილებად და მისი მუდმივი მიღება არღვევს ფსიქიკას და ფიტავს ორგანიზმს. ალკოჰოლი - არანაკლებად საზიანოა, იგი ეთილის სპირტის ნივთიერებაა, რომელიც ნახშირწყლების დუღილის პროცესში წარმოიქმნება საფუარა სოკოების ცხოველქმედების შედეგად. იგი აქვეითებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას, ფიზიკურ და გონებრივ თავშეკავებულობას. იწვევს მძიმე ტრავმებს და დაავადება - ალკოჰოლიზმს. ის გრძნობს შიშს, ეწყება კანკალი, პირის სიმშრალე, ღვიძლის უჯრედები იწყებს გადაგვარებას, ვერ ასრულებს ფუნქციას, იწყება ქავილი, ირღვევა კუჭის ფუნქცია, ვითარდება გასტრიტი - კუჭის ლორწოვანის ანთება, ჰიპერტონია და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები, მას უჩნდება ეგოიზმის და ბოროტობის გრძნობა, ნარკომანი ყურადღებას არ აქცევს საზოგადოებრივ ზნეობრივ პრინციპებს. ნარკომანის შვილები არიან დეფექტიანები.

მავენე ჩვევაა თამბაქოს მოწევა. თამბაქოში არსებული ნიკოტინი მომწამვლელი ნივთიერებაა. თამბაქოს კვამლი შეიცავს აგრეთვე მხუთავ გაზს, წყალბადციანმჟავას, ამიაკს, ფორმალდეჰიდს. განსაკუთრებით მწვავეა ბენზოპირენი, რომელსაც აქვს კანცეროგენული ეფექტი. მწველს დიდი ზიანი მოაქვსმის ირგვლივ მყოფთათვის, რომლებიც იწოდებიან „პასიურ მწვევლებად“. თამბაქოს წვეა იწვევს თავის ტკივილს, აღზნებადობას, აქვეითებს შრომისუნარიანობას. მწვევლთა ახალშობილებში სიკვდილიანობა 40%-მდეა. ის იწვევს ძარღვების სპაზმებს, სივიწროვეს, რაც აძნელებს სისხლის მიმოქცევას. მწვევლებში ხშირია სტენოკარდია - გულის ძარღვების სპაზმები ტკივილით, შემდეგ ვითარდება - მიოკარდის ინფარქტი და ბოლოს ენდარტრიტი - ხანგამოშვებითი კოჭლობა, რომლის დროს ირღვევა მოძრაობა, ძლიერდება სპაზმები და მთავრდება კიდურების კვდომით. ჩასუქებულებში ნიკოტინი იწვევს ათეროსკლეროზსაც. [ჩვენ ვჭამთ იმისათვის, რომ ვიცხოვროთ, ვცხოვრობთ არა იმისათვის, რომ ვჭამოთ] - ძველ რომაელებს ჰქონდათ ასეთი ბრძნული გამონათქვამი.

დასკვნა. ჭარბი საკვები იწვევს ადამიანის ზედმეტ გასუქებას და გულსისხლძარღვთა მძიმე დაავადებას. საკვების მიმართ მოთხოვნილება - ინდივიდუალურია. ჩასუქებულებმა უნდა შეზღუდონ საკვების რაოდენობა, განსაკუთრებით სითხის მიღების შეზღუდვა აძლიერებს ცხიმის დაშლას და ამცირებს სხეულის წონასაც. აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ კვების პროდუქტებზე,

განსაკუთრებით დაკონსერვებულ პროდუქტებზე მითითებას ამ პროდუქტის ვარგისიანობის შესახებ და ისე გამოვიყენოთ ისინი.

ე.ი. სპორტი შეუთავსებელია ნიკოტინთან, ალკოჰოლთან და თამბაქოს წევასთან. ჭარბი საკვები იწვევს ზედმეტ გასუქებას, რაც აწვითარებს გულსისხლძარღვთა დაავადებებს. ე.ი. ჭამის თვითმიზნად გადაქცევა - საზიანობა. რაციონალური კვება და მუდმივი დატვირთვა აკაჭებს ორგანიზმს და ამაღლებს მის ამტანობას. ეს კი უნარჩუნებს ჯანმრთელობას ადამიანს.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტომი IX, მთავარი სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი, 1995წ., სულ 733გვ.
2. Брэгг П.С. «Формула совершенства», Санкт-Петербург, 1996г., всего 384стр.
3. Колесов Д.В., Хрипков А.Г. «Гигиена и здоровье», изд. Просвещение, Москва, 1983г., всего 680стр.
4. Цузмер А.М., Петришина О.Л. «Человек», изд. Просвещение, Москва, 1986г., всего 233стр.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661677>

SPORTS AND HEALTH

Nino Nanobashvili - Associate Professor, Academic Doctor of Biology;
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport;
Email: nino_nanobashvili@yahoo.com .

Abstract. Human adapts to changing environmental conditions, he/she can transform nature in his favor. There are 3 types of factors that affect a person: beneficial, harmful and active factors that can be both beneficial and harmful, for example: The sun. Health is a combination of physical and spiritual qualities of a person, which is the basis of life expectancy and the implementation of his creative idea. Maintaining health depends on the daily routine, which includes feeding, hygienic procedures at the same time of day, which allows you to quickly recover expended energy. Frequent movements, activity strengthens health, which is less accessible to a modern person. That is, the goal of physical education is health promotion. With human endurance, develops humanness, such as: strength of will, purposefulness. The exercises performed form a person's habits, which gradually turn into a need and form a personality, affirming a mental state that affects a person's appearance and character. Stop exercising is harmful to the body and reduces the ability to work. Fear, frustration, as well as substances such as drugs, alcohol, cigarette are also harmful. Drug users are unable to naturally regulate their own behavior. The effect of alcohol makes him lose the ability to control himself, causes the weakens of the central nervous system. Alcohol causes disease – alcoholism, and smoking and nicotine in it – is a toxic substance to humans. Smoking causes – stenocardia, myocardial infarction, endarthritis. Sport is an integral part of physical culture. It aims to strengthen the human health. Sport has a great influence on the formation of the personality of athletes. There are many athletes in Georgia that our country is proud of. A favorable factor is food. Food must be freshly prepared, have a pleasant taste, smell and appearance, which is a guarantee of high quality.

Keywords: nicotine, stenocardia, gastritis, endarthritis.